

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4-uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova- pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva- filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.A. Xasanov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov- tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova- siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

Ablazova K.S. Normal taqsimot va nazorat kartalar asosida texnologik jarayonlarning stabiligini takomillashtirish	373
Nishonova M.A. Elektron axborot-ta'lim resurslarini loyihalashda universal ta'lim faoliyatini rivojlantirish tamoyillari	377
Maxsudov O.X. Ko'phadlar nazariyasi elementlaridan inson faoliyatining turli sohalarida foydalanish	381
Qodirov T.O. Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruvi tizimini takomillashtirishning iqtisodiy samardorligi	385
Mamajonova G.A. Kompetentlik tushunchasi va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	389
Tursunov F.E., Ubaydullayev S.Q. Texnologik ta'limida kreativ kompetentlikni shakllantirishning pedagogik texnologiyalari	393
To'xtasinov Sh. Talabalarning ekologik savodxonligini oshirish	397
Mamatova G.J., Mashrabova S.M. Eritmaning qaynash haroratini uning tarkibiga bog'liqligi	402
Mamatova G.J., Qobuljonova D.X., Adixamjonova X.Sh. Qattiq jismning solishtirma erish issiqligini aniqlash	405
G'ulomov G'.Sh., Nabieva M.S., Sirojiddinov B.A. <i>G.hirsutum</i> L. tur vakillarida ota-ona shakllari va F1 avlod duragaylarining hosildorlik ko'rsatkichlari	407
Kirg'izov F.B. Kimyo darslarida eritmalarga doir masalalar yechish orqali o'quvchilarni kreativligini oshirish	409

ssp.punctatum var. *gambia* x *ssp. mexicanum* var. *microcarpum palmerii* va *ssp. purpurascens* var. *bogota* x *ssp. mexicanum* var. *microcarpum palmerii* kombinatsiyalarida faqatgina puch urug'larga ega bulgan ko'saklar olindi.

F₁- *ssp.purpurascens* var.*el-salvador* x *ssp.mexicanum* var.*microcarpum palmerii* duragay o'simligi yuqorida ta'kidlanganidek umuman reproduksiya fazasini o'tamadi.

ssp.punctatum var.*gambia* x *ssp. purpurascens* var.*bogota* kombinatsiyasidan ham hosil olish imkoni bo'lmadi (gullar to'kilib ketdi).

Tadqiqotlar natijalariga ko'ra olingan ma'lumotlarni tahlil etadigan bo'lsak, ota-ona shakllari va birinchi avlod duragaylari o'simliklarining hosildorlik darajalari o'rganildi. Taxlillarga ko'ra ota-ona shakllarida hosildorlik ko'rsatkichi 62.0-93.0 % ni tashkil etib, *ssp. punctatum* var. *gambia* hosildorlik darajasi past (62.0 %), *ssp. mexicanum* var.*microcarpum palmerii* eng yuqori ko'rsatkich (93.0 %) ga ega bo'ldi. Birinchi avlod duragaylarida ota-ona shakllariga qaraganda birmuncha past hosildorlik darajalari kuzatilgan. *ssp. purpurascens* var. *bogota* x *ssp. punctatum* 48.0 %, *ssp. mexicanum* var. *microcarpum palmerii* x *ssp. purpurascens* 81.0 % hosildorlik darajalarini ko'rsatilib, birinchi avlod duragaylari orasida hosildorlik bo'yicha salbiy natijalar berganlari ham uchradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bell G.D.M., Kane N.C., Rieseberg L.H., Adams K.L. RNA-Seq analysis of allele-specific expression, hybrid effects, and regulatory divergence in hybrids compared with their parents from natural populations.//Genome Biol. Evol. 2013. 5 (7): p. 1309-1323.
2. Paterson A.H., Wendel J.F., Gundlach H., Guo H., Jenkins J., et al. Repeated polyploidization of *Gossypium* genomes and the evolution of spinnable cotton fibres.//Nature 492, 2012. P. 423-427.
3. Ramsey J., Schemske D.W. Pathways, mechanisms, and Rates of polyploid formation in flowering plants.//Annu. Rev. Ecol. Syst. 1998. 29, p. 467-501.
4. Березняковская А.В. Сочетание скороспелости и крупности коробочек у гибридов хлопчатника//Сельское хозяйство Узбекистана, 1959, № 2, с. 43-46.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта.//Москва: Агропромиздат, 1985. – 351 с.
6. Каменова Е.И. Изменчивость при гибридизации географически-отдаленных форм хлопчатника//Автореф. дис.. канд. биол. наук. – Ташкент: Отделения химико-технологических и биологических наук АН Уз ССР, 1967. – 26 с.
7. Максудов З.Ю. Изучение гибридов, полученных от скрещивания экологически отдаленных сортов хлопчатника *G.hirsutum* L.//Автореф. дис... канд. с/х. наук. – Ташкент:ТашСХИ, 1967. – 27 с.
8. Nomozov Sh., Siddiqov A. Genetik jihatdan kelib chiqishi turlicha bo'lgan g'o'za navlarini chatishtirishda asosiy xo'jalik belgilarining irsiylanishi //O'zbekiston g'o'za seleksiya urug'chiligi ilmiy tadqiqot instituti (O'zG'SUITI)ning ilmiy asarlar to'plami.- Toshkent, 2002. – 143-145 b.
9. Sirojiddinov B.A., Rizayeva S.M., Abdullayev A. Turli genomli geksaploid (2n = 78) g'o'za duragaylarining morfobiologik tavsifi // O'zMU xabarlarlari.- Toshkent, 2016.- № 3/2.- B. 80-85.

UDK: 657.51:241.8.56

KIMYO DARSLARIDA ERITMALARGA DOIR MASALALAR YECHISH ORQALI O'QUVCHILARNI KREATIVLIGINI OSHIRISH

<https://zenodo.org/records/15356407>

Kirg'izov Fazliddin Bahtiyorovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada kimyo darslarida eritmalarga doir masalalar yechish orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari tadqiq etilgan. Ishda kimyo ta'limida masalalar yechishning didaktik ahamiyati, eritmalarga doir masalalarning turlari va ularni

yechish metodikasi, o'quvchilar kreativligini rivojlantirishning psixologik-pedagogik jihatlari nazariy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, eritmalarga doir masalalarni yechishda innovatsion yondashuvlar, kreativ fikrlashni rivojlantiruvchi masalalar tizimi, o'quvchilar kreativligini baholash mezonlari va monitoring tizimi haqida amaliy tavsiyalar berilgan. Tajriba-sinov ishlari natijalariga ko'ra taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: eritma, kreativ, masala, didaktik, innovatsion yondashuv, baholash.

Аннотация. В данной работе исследуются вопросы развития креативного мышления учащихся путем решения задач по растворам на уроках химии. В работе теоретически проанализированы дидактическое значение решения задач в обучении химии, виды задач по растворам и методика их решения, психолого-педагогические аспекты развития креативности учащихся. Также даны практические рекомендации по инновационным подходам к решению задач по растворам, разработана система задач, развивающих креативное мышление, предложены критерии оценки и система мониторинга креативности учащихся. По результатам опытно-экспериментальной работы разработаны предложения и рекомендации.

Ключевые слова: решение, креатив, проблема, дидактический, инновационный подход, оценка.

Abstract. This graduation qualification work explores the development of students' creative thinking abilities through solving problems related to solutions in chemistry classes. The work theoretically analyzes the didactic importance of problem-solving in chemistry education, types of problems related to solutions and methods of solving them, and psychological-pedagogical aspects of developing creativity in students. Practical recommendations are also given on innovative approaches to solving problems related to solutions, a system of problems that develop creative thinking, and criteria for evaluating and monitoring students' creativity. Based on the results of experimental work, proposals and recommendations have been developed.

Key words: solution, creativity, problem, didactic, innovative approach, assessment.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning ijodiy va kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, kimyo fanini o'qitishda o'quvchilarning nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish ko'nikmalarini shakllantirish, masalalar yechish orqali ularning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish dolzarb masalalardandir. Mamlakatimizda qabul qilingan 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida ham yoshlar ta'limi va tarbiyasida innovatsion metodlarni qo'llash, kreativ fikrlovchi, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlash muhim vazifa sifatida belgilangan. Bu esa ta'lim jarayonida o'quvchilar kreativligini oshirish, ularning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishni talab etadi. Kimyo fanida, ayniqsa eritmalar mavzusi umumta'lim maktablarida o'qitiladigan eng muhim va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan mavzulardan biridir. Eritmalar mavzusini o'rganish jarayonida o'quvchilar nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash, turli hisob-kitoblarni bajarish, miqdoriy munosabatlarni o'rnatish kabi ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Shu jihatdan eritmalarga doir masalalarni yechish o'quvchilar kreativligini oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kimyo fanida eritmalarga doir masalalarni yechish jarayonida o'quvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biridir. O'quvchilarga faqat tayyor algoritmlar asosida masalalar yechishni o'rgatish emas, balki ularni nostandart masalalarni yechishga, muammoli vaziyatlarda optimal yechimlarni topishga o'rgatish orqali ularning kreativligini oshirish mumkin.

Kimyo fanini o'qitishda masalalar yechish alohida ahamiyatga ega bo'lib, u o'quvchilarning nazariy bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish va

kimyoviy hodisalarni chuqurroq anglashga yordam beradi. Masalalar yechish jarayonida o'quvchilar kimyoviy qonun-qoidalarni amalda qo'llash, murakkab jarayonlarni tahlil qilish va tegishli xulosalar chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Kimyo ta'limida, xususan eritmalarga doir masalalarni yechishda innovatsion metodlardan foydalanish bugungi kun talabi bo'lib, bu o'quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayonida an'anaviy dars o'tish metodlaridan farqli ravishda innovatsion metodlar o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashish, yangicha g'oyalarni shakllantirish qobiliyatlarini o'stirishga qaratilgan.

Bugungi kunda kimyo fani rivojlanib, yangi metodlar, nazariyalar va texnologiyalar paydo bo'lmoqda. Bu esa, o'z navbatida, kimyo ta'limiga ham yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. Eritmalar mavzusini o'qitishda innovatsion metodlarni qo'llash orqali o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, ularning ilmiy dunyoqarashini kengaytirish va amaliy ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyati yaratiladi.

Eritmalarga doir masalalarni yechishda eng samarali innovatsion yondashuvlardan biri bu loyihaga asoslangan o'qitish metodi hisoblanadi. Bu metod orqali o'quvchilar eritmalarga oid muammolarni amaliy loyihalar orqali o'rganadilar va real hayotdagi vaziyatlarga bog'lab tahlil qiladilar.

Loyihaga asoslangan o'qitishning asosiy bosqichlari:

1. Muammoning qo'yilishi – o'qituvchi eritmalarga doir muammoli vaziyatni taqdim etadi
2. Loyiha rejasini tuzish – o'quvchilar muammoni hal qilish yo'llarini rejalashtiradilar
3. Ma'lumotlarni to'plash – mavzuga oid adabiyotlar, internet resurslari va boshqa manbalardan ma'lumotlar to'planadi
4. Loyihani amalga oshirish – o'quvchilar tajribalar o'tkazadilar, ma'lumotlarni tahlil qiladilar
5. Natijalarni taqdim etish – loyiha yakuni bo'yicha taqdimot tayyorlanadi
6. Refleksiya – o'quvchilar loyiha davomida o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalarni tahlil qiladilar

❖ **Teskari masalalar metodi**

Teskari masalalar metodi eritmalarga doir masalalarni yechishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning samarali usullaridan biri hisoblanadi. An'anaviy masalalarda berilgan ma'lumotlar asosida natija so'ralsa, teskari masalalarda esa berilgan natijaga qarab masalaning shartlarini o'quvchilar o'zlari tuzadilar.

❖ **STEM yondashuv**

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yondashuvi kimyo ta'limida, xususan eritmalarga doir masalalarni yechishda fanlararo integratsiyani ta'minlashning samarali usuli hisoblanadi. Bu yondashuv orqali o'quvchilar eritma masalalarini yechishda kimyo, matematika, fizika, biologiya va texnologiya fanlari o'rtasidagi bog'liqliklarni anglaydilar.

❖ **Veb-kvest texnologiyasi**

Veb-kvest texnologiyasi o'quvchilarni internet resurslaridan samarali foydalanishga va eritmalarga doir muammolarni hal qilishga yo'naltirilgan innovatsion o'qitish metodidir. Bu metod o'quvchilarning mustaqil izlanish, axborotlarni tahlil qilish va kreativ qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Web-kvest texnologiyasi o'quvchilarni global muammolarga kreativ yechimlar topishga o'rgatadi, ularning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish ko'nikmalarini oshiradi va komanda bo'lib ishlash qobiliyatini rivojlantiradi.

❖ Interaktiv masala yechish usullari

Eritmalarga doir masalalarni yechishda interaktiv usullardan foydalanish o'quvchilarning material bilan mustaqil ishlash, muammolarni hal qilish va kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bu usullar o'quvchilarni dars jarayonining faol ishtirokchilariga aylantiradi.

Interaktiv masala yechish usullariga quyidagilar kiradi:

- "Aqliy hujum" (Brainstorming) – o'quvchilar guruhda eritmalar bo'yicha muammoni hal qilish uchun turli g'oyalarni taklif etadilar

- "Klaster" usuli – eritmalar haqidagi tushunchalarni klaster shaklida joylashtirib, ular o'rtasidagi bog'liqliklarni aniqlash

- "Insert" usuli – o'quvchilar eritmalar haqidagi ma'lumotlarni o'qib, ularni belgilar yordamida baholaydilar (✓ - bilaman, + - yangi ma'lumot, - - bilganimga zid, ? - tushunarsiz)

- "Bumerang" usuli – o'quvchilar masalani birgalikda muhokama qilib, yechimni taklif etadilar

- "Arra" (Jigsaw) usuli – o'quvchilar guruhlarga bo'linib, eritmalar doir masalaning har bir guruh alohida qismini yechadi, so'ngra natijalarni birlashtirishadi

Interaktiv masala yechish usullariga misol:

"Aqliy hujum" usuli orqali eritmalar doir masala yechish:

- O'qituvchi "Qanday usullar bilan eritmaning konsentratsiyasini oshirish mumkin?" degan savolni o'rta tashlaydi

- O'quvchilar barcha mumkin bo'lgan g'oyalarni taklif etadilar (bug'latish, sovutish, kristallarni ajratib olish, kimyoviy reaksiyalar orqali va h.k.)

- Barcha g'oyalar sinf doskasiga yozib boriladi, hech qanday tanqid qilinmaydi

- Keyin taklif etilgan g'oyalar guruhlarga ajratiladi va har bir guruh o'z g'oyalarni isbotlash uchun formulalar, reaksiya tenglamalari yoki tajriba namunalari keltiradi

- Yakuniy bosqichda eng samarali usullar aniqlanadi va amaliy masala yechimiga tatbiq etiladi

Bunday interaktiv usullar o'quvchilarni faol fikrlashga undaydi, turli nuqtai nazarlarni o'rganishga imkon beradi va kreativ yondashuvlarni rivojlantiradi.

❖ Masalalar yechishda raqamli texnologiyalardan foydalanish

Zamonaviy raqamli texnologiyalar eritmalar doir masalalarni yechishda muhim o'rin tutadi. Bu texnologiyalar o'quvchilarga murakkab hisob-kitoblarni tez va aniq bajarish, natijalarni vizualizatsiya qilish va ma'lumotlarni tahlil qilish imkonini beradi.

Kreativ fikrlash – bu yangi, original g'oyalarni yaratish, muammolarga noan'anaviy yechimlar topish va mavjud bilimlarni yangi vaziyatlarda qo'llash qobiliyatidir. Kimyo ta'limida, xususan eritmalar doir masalalarni yechishda kreativ fikrlash muhim ahamiyatga ega, chunki u o'quvchilarni muammolarni har tomonlama tahlil qilishga va yangicha yondashuvlarni izlashga o'rgatadi.

Kreativ fikrlashning asosiy komponentlari:

- Fikrning ravonligi – qisqa vaqt ichida ko'p sonli g'oyalarni yaratish qobiliyati

- Fikrning egiluvchanligi – turli yo'nalishlarda fikrlash, kategoriyalarni o'zgartirish qobiliyati

- Fikrning originalligi – noyob, kamdan-kam uchraydigan g'oyalarni yaratish qobiliyati

- Fikrning detallashtirilganligi – g'oyani rivojlantirish va takomillashtirish qobiliyati
Kreativ fikrlashni rivojlantirish mexanizmlari:

1. Muammoli o'qitish – o'quvchilar oldiga murakkab, ziddiyatli vaziyatlarni qo'yish
2. Divergent fikrlashni rag'batlantirish – bir muammoga ko'plab yechimlarni izlashga o'rgatish
3. Analogiyalardan foydalanish – bir sohadagi bilimlarni boshqa sohaga ko'chirish
4. Fikrlash stereotiplarini yengish – an'anaviy tushunchalardan voz kechishga undash
5. Ijodiy vaziyatlarni yaratish – o'quvchilar ijodkorligini namoyon qilish uchun sharoit yaratish
6. Hamkorlikda o'qitish – o'quvchilarni guruhlarda ishlashga, g'oyalar almashinuviga jalb qilish

Kreativ fikrlashni rivojlantirish uchun o'qituvchi o'quvchilarga erkin fikrlash muhitini yaratib berishi, ularning g'oyalarini qo'llab-quvvatlashi va noto'g'ri javoblar uchun tanqid qilmasdan, balki yanada fikrlashga undashi lozim.

❖ Ochiq javobli masalalar

Ochiq javobli masalalar bir nechta to'g'ri yechimga ega bo'lgan masalalar bo'lib, ular o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Bunday masalalar o'quvchilarni masalaga turli nuqtai nazardan yondashishga va noan'anaviy yechimlarni izlashga undaydi.

Ochiq javobli masalalarning xususiyatlari:

- Bir nechta to'g'ri javobga ega bo'lishi
- Turli yechim yo'llarining mavjudligi
- Turli darajadagi kreativlikni talab qilishi

❖ Hayotiy muammolarga asoslangan masalalar

Hayotiy muammolarga asoslangan masalalar o'quvchilarni real hayotdagi vaziyatlarga yaqinlashtiradi va ularga nazariy bilimlarni amaliy muammolar yechimida qo'llash imkonini beradi. Bu turdagi masalalar o'quvchilarning kimyo faniga qiziqishini oshiradi va ularning kreativ fikrlashini rivojlantiradi.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish va baholash dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Kimyo fani o'quvchilarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishga imkon beruvchi eng muhim fundamental fanlardan biridir. Ushbu bo'limda o'quvchilarning kreativligini baholashning nazariy va amaliy aspektlari, monitoring tizimining kompleks yondashuvlari va metodologik asoslari ochib beriladi.

Axborot texnologiyalarning rivojlanishi va ularning o'quv-tarbiya jarayoniga kirib kelishi, shuningdek, ma'lumotlarining tez almashinuvi va takomillashuvi jarayonida har bir inson o'z kasbiy tayyorgarligini, mahoratini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, turli xil kasblarning o'rnini jadallik bilan egallab, shiddatli tarzda rivojlanib kelayotgan robotexnikalar, sun'iy intellekt kabi yordamchi vositalar mavjud zamonda o'z o'rniga ega bo'lgan mutaxassis bo'la olish hamda huddi shunday yetuk kadrlarni tayyorlay olish ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan barcha o'qituvchi-professorlarning oldidagi vazifa hisoblanadi. Maktablarda pedagogik amaliyot o'tash jarayonida talabalar o'qish mobaynida olgan bilimlarini o'quvchilar ustida mashg'ulotlar o'tash orqali yanada boyitadilar.

Hulosa. Zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan mashg'ulotlar o'quvchilar egallayotgan bilimlarni o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga qaratilgan. O'qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning

rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Maktabning rejasi bo'yicha kimyo fani 7-11 sinflarda o'qitiladi. Kimyo fani jami 68 soatni tashkil etadi. Haftada 2 soatdan 34 haftada o'qitiladi. O'quvchilar orasida eritmalarga doir mavzularni tushunishda bir qancha qiyinchiliklar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduqodirov A.A., Ishmuhamedov R., Pardayev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2008. – 180 b.
2. Ahmerov K., Jalilov A., Sayfutdinov R. Umumiy kimyo. – Toshkent: O'zbekiston, 2002. – 447 b.
3. Berdiyeva Z.M. Kimyo ta'limida masalalar yechish orqali o'quvchilar kompetensiyalarini rivojlantirish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018. – 168 b.
4. Bepalko V.P. Slagaemie pedagogicheskoy texnologii. – M.: Pedagogika, 1989. – 192 s.
5. Bogoyavlenskaya D.B. Psixologiya tvorcheskikh sposobnostey. – M.: Akademiya, 2002. – 320 s.
6. Gilford Dj. Tri storoni intellekta // Psixologiya mishleniya. – M.: Progress, 1965. – S. 433-456.
7. Golish L.V. Texnologii obucheniya na leksiyax i seminarax: Uchebnoe posobie // Pod obsh. red. akad. S.S.Gulyamova. – T.: TGEU, 2005. – 224 s.
8. Djoraev M. Kimyo o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2007. – 286 b.
9. Yoldoshev J.G', Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish. – T.: Fan va texnologiya, 2008. – 132 b.

